

УДК 796

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/75>*Никонов Е.В.**ORCID: 0000-0001-8862-6953, канд. пед. наук**Московский государственный**лингвистический университет,**г. Москва, Россия*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация. В статье представлены теоретико-методические основы систематических занятий физической культурой и спортом детей и подростков, а также психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта. Описаны психологические особенности детей и подростков, рассмотрены цели, мотивы занятия физической культурой и спортом. Полученные результаты дают возможность говорить о важности формирования психолого-педагогических аспектов физической культуры и спорта.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, мотив, дети и подростки, теоретико-методические основы, психолого-педагогические аспекты.

*Nikonov E. V.**ORCID: 0000-0001-8862-6953, Ph.D.**Moscow State Linguistic University,**Moscow, Russia*

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Annotation. The article presents theoretical and methodological foundations for systematic physical culture and sports for children and adolescents, as well as psychological and pedagogical aspects of physical culture and sports. The psychological characteristics of children and adolescents are described, the goals and motives of physical culture and sports are considered. The results obtained make it possible to talk about the importance of the formation of psychological and pedagogical aspects of physical culture and sports.

Keywords: physical culture and sport, sport, motive, children and adolescents, theoretical and methodological foundations, psychological and pedagogical aspects

Рассмотрим психологические особенности детей и подростков. Как у детей, так и у подростков развитие психических процессов отличается. Если взять младшую школу, то появляется ведущая деятельность – учебный процесс, вследствие чего увеличивается деятельность учащегося, учитель играет авторитетную роль, меняется поведение. Думаю, что этап детства и юности наиболее подходит для старта занятий физической культурой и спортом! В этот период важна роль наставника-преподавателя, тренера, который должен заложить интерес, любовь и мотивацию к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Использовать можно разные средства, методы и способы физической культуры и спорта. А что же спорт? Спорт – это соревновательная деятельность. В последствии формируются этапы игровой, учебно-тренировочный, спортивно-соревновательный и занимающиеся, проходя каждый этап приобретают качества, формирующие их, как личность.

В результате физическая культура и спорт формируют человека, в жизни мы сталкиваемся с разными ситуациями и для каждого из нас найти свое место под солнцем подчас тяжело, поэтому считаю, систематические занятия физической культурой и спортом всесторонне и гармонически развивают личность человека.

Каковы же цели в спорте? Зададим эти вопросы тем, кто уже занимается физической культурой и спортом, почему же они продолжают занятия? Ответы были разные: занимаюсь любимым делом; стать олимпийским чемпионом; стать известным спортсменом, пришел за компанию с другом (подругой), добился определенных результатов и т. п. А как же здоровье? Единицы детей и подростков обращают внимание на своё здоровье. Конечно систематические занятия физической культурой и спортом несут в себе цель всестороннего и гармоничного развития личности человека. У многих занимающихся присутствует определенная цель. Они различны: буду профессиональным футболистом, буду быстрее всех плавать на Олимпиаде, буду известен на весь мир и т. д.

Есть цели внешние и внутренние. Внешние ставятся (тренером, наставником-преподавателем, родителями, окружением, руководством спортивной школы, например), внутренние основываются на действиях внутри системы (отсутствие автономности действий у игрока команды в своих целях, взглядах, ценностях и т. д.) затем выставляется внешний лозунг, воспринимаемый как внутренняя потребность, мотив, ориентация, цель: общность командного решения; в этом случае у команды образуется единая духовная конституция для всех. Внешняя цель базируется на внутреннем принятии ее каждым спортсменом (особенно в том случае, если это командная цель), поскольку если основной состав команды не примет поставленную цель – она не будет достигнута (если в этом виде спорта нет совпадений). Внешняя цель, которую ставит перед ребенком индивидуальный вид спорта, также должна быть принята и войти в соответствие с личными потребностями, установками, ориентациями, мотивами и убеждениями. Поскольку только та цель, которая гармонирует с этими параметрами, вызывает переживания у юного спортсмена, и, как следствие, приводит к достижениям. Тренер безусловно может ставить множество целей, но если они не затрагивают внутренние струны ребенка, то так и остаются лозунгами. Поэтому ключевой вопрос – как влияет спорт на формирование личности? Усвоение социального предназначения спортсмена и исполнение этого предназначения на протяжении всего пути или карьеры позволяет занимающимся собрать не только спортивный, но и осязаемый жизненный опыт, лучше узнать себя и свои возможности, заявить о себе и занять своё достойное место. Вывод очень прост, те, кто занимается с определенной систематичностью физической культурой и спортом, имеют: высокий уровень мотивации достижений результатов, уверенность, стабильность, агрессивность, ответственность и самоконтроль.

Типы личности спортсменов очень разнообразны. Базовый набор свойств определяет в каждом персональном случае те или иные свойства, специфические для этого вида деятельности и поведения, помогая спортсмену добиваться высоких результатов. Другими словами, в процессе спортивной карьеры складывается персональный стиль спортивной деятельности, который тесно связан с общим стилем поведения личности.

С моментом взросления ребенка наступает подростковый период, как некоторые считают, один из самых сложных периодов жизни человека. Какова же специфика возраста подростков? Здесь присутствует интенсивное половое созревание, далее быстрая физиологическая перестройка организма, неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и бесконтрольность эмоций и настроений. Общение со сверстниками превращается в главное занятие у лиц подросткового возраста. В этот период человек может отказаться от идеалов, которые были у него в детстве. Для многих подростков этого возраста примером становится

ровесник или своего рода идол, взятый у многочисленных представителей субкультур (эмо, готы и т. п.). Тренер, наставник, преподаватель, для него теряет былой авторитет и рассматривается как враг, постоянно порицающий его в определенных действиях. Поэтому занятия спортом в этот период жизни крайне необходимы для формирования верных идеалов и правил поведения. Образовательная и тренировочная деятельность способствует их воспитанию у юного спортсмена с помощью физических упражнений.

Каковы же особенности психического развития занимающихся? Спорт позитивно воздействует на организм подростков, развивая интеллектуальные возможности. Изменение вышеуказанных качеств может варьироваться в связи с различными видами физической культуры и спорта. Также существуют этапы развития, где преимущественно развиваются те или иные качества. Если правильно организовать и сформировать мотивы к организации освоения физической культуры и спорта, то цель всестороннего и гармоничного развития будет достигнута.

Самый сложный период для формирования мотивов занятий спортом – это подростковый этап! На нем происходит переоценка ценностей и занимающийся, будь то юноша, или девушка бросают занятия. Неудачи в карьере подталкивают уйти. В продолжении есть главные мотивы занятия физической культурой и спортом: 1. спортивно-деловые и 2. лично-престижные. Первые характеризуются стремлением к достижению спортивного результата, социальной ответственности, активной жизненной позиции и высокая психологическая подготовленность на всех этапах соревновательной борьбы, в отличие от первых вторые стремятся к личному самовыражению с помощью спорта, желанию получить положительные оценки от других в ущерб задач спортивной деятельности, страх поражения, ещё для них характерна эмоциональная турбулентность во время выступления на соревнованиях, что приводит к поражению. В этой ситуации тренер может либо усилить ориентацию на задачу в процессе постановки целей, либо создать настрой, связанный с эгоизмом. Логичный вопрос, что же является целью подросткового спорта?

Основная цель у занимающихся подросткового возраста – повысить спортивные результаты. На этом этапе развития наставнику-преподавателю, или тренеру-педагогу следует уделять больше внимания психологическим особенностям личности. Как упоминалось ранее, распространенной причиной ухода молодых людей из физической культуры и спорта, и дальнейшего отсутствия интереса к ним является переоценка ценностей, то есть молодой спортсмен его возраста может потерять всякий интерес к спорту, например, из-за поражения или неудовлетворенности спортивными результатами.

В подростковом возрасте, как ни в каком другом, тренеру-педагогу следует уделять большое внимание психологической подготовке спортсмена.

При психологической подготовке спортсменов-подростков тренер-педагог должен ставить перед ним вопрос зачем ты хочешь...? и как ты этого достигнешь и всячески поддерживать в его начинаниях.

Очень важную роль играет и работа с родителями спортсмена, поскольку поддержка семьи является важным составляющим успеха спортивной карьеры. У подростков часто встречаются проблемами в общении с родителями из-за развивающегося в этом возрасте у ребенка чувства зрелости. Тренер-педагог должен сформировать у спортсмена такое понятие, как не будет успеха из-за семейных конфликтов. Чтобы объяснить, и даже если вы стали взрослыми, поддержка родителей – это ключевой фактор успеха в его карьере. И если он действительно хочет чего-то добиться в этой жизни, то необходимо понять себя, а не перекладывать свои проблемы на других.

Таким образом, занятия спортом в этом возрасте способствует формированию гармонично и всесторонне развитой личности. Для чего важна психологическая подготовка.

Психологическая подготовка - один из видов использования научных достижений психологии, реализации ее средств и методов увеличения результативности спортивной деятельности. В связи с этим психологическая подготовка близко взаимодействует с усилением психологической культуры физической культуры и спорта, с методологическим взаимодействием спортивных наук. Базовой составляющей психологической тренировки в спорте является взаимодействие видов тренировок (психологическая, физическая, специальная, техническая, теоретическая). Чаще всего психологическая подготовка рассматривается как один из видов подготовки. В этом случае, наравне с другими видами, ей отводится важная роль в планировании тренировочного и соревновательного процессов, а также определяются соответствующие цели, формы и методы. Несмотря на то, что данный подход может облегчать решение организационных задач и структурировать обучение, он не позволяет в должной мере решать задачи системного взаимодействия различных типов обучения. Таким образом, психологическая подготовка – это формирование, развитие и улучшение свойств психики, необходимых для удачных выступлений спортсменов и команд.

В чем же заключаются психологические особенности? Спорт тесно переплетен с внедрением человека в разные социальные отношения. Спортсмен занимает определенное социальное положение: он встает на путь профессионального спорта или готовится к профессиональной карьере. Есть необходимость совмещения спорта с учебой, приобретением профессии, семейными заботами и т. п. Не каждому удастся привыкнуть к многочисленным переездам, спортивному режиму, допинг контролю и т.д. Социальный статус различных видов спорта иногда сильно различается в мире, в данной стране или среди представителей данной национальной культуры в связи с географическими и климатическими условиями, положением, уровнем развития культуры и цивилизации, социальным составом, характером основных занятий населения и др.

В итоге для успешной работы специалист в области физической культуры и спорта должен знать не только специфику своей работы, например, обучение физическим упражнениям, тактику того или иного вида спорта и т. д., но и быть первоклассным педагогом и психологом.

Таким образом, своевременное внимание на особенности каждого занимающегося позволяет нивелировать существующие проблемы с мотивацией к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Литература

1. Барчуков И.С. Физическая культура. М.: Academia, 2017. 304 с.
2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура. М.: КноРус, 2020. 216 с.
3. Ильин Е.П. Психология спорта. М.: Питер, 2018. 352 с.
4. Кикотя В.Я., Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка. М.: Юнити, 2016. 431 с.
5. Малейченко Е.А. и др. Физическая культура. Лекции. М.: Юнити, 2016. 208 с.

© Никонов Е.В., 2021